

XALQ MILLIY O'YINLARINING JISMONIY SIFATLARNI TARBIYALOVCHI OMILLARI VA XUSUSIYATLARI

Tangirov Davlat Tug'ilovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679685>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 17-iyun 2025 yil

KEY WORDS

kuch, epchillik, chidamlilik, tezlik, egiluvchanlik, engil atletika – yugurish, sakrash, gimnastika, turnikda aylanish.

ABSTRACT

Sport bilan shug'ullanish, yetuk mahoratlar, egallangan amaliy tajribalar, malakalar orqali jismoniy sifatlarning me'todlari, alomatlari, tehnik- taktik tayyorgarlik darajalarini nufuzli va xalqoro sport musobaqalarida tasdiqdan o'tkazishga qaratiladi. Bularning barchasi jismoniy sifatlarni bevosita bog'liqdir.

Ma'naviy-ma'rifiy madaniyatimizni jismoniy tarbiya va sportning (jismoniy tarbiya va sport) mazmun va mohiyatlari yuqori baholanadi. Chunki eng avvalo insonlarning sihat-salomatligi, jismoniy sifatlarini tarbiyalash yo'lida ularning o'z ma'suliyatlarini his etish, samarali mehnat qilish qobiliyatlarini ta'minlash, Vatanga sadoqatli bo'lish, el-yurt oldida o'zining ijobiy hislatlarini namoyish qilish vazifalari mujassamlanadi.

Jismoniy sifatlarni (kuch, epchillik, chidamlilik, tezlik, egiluvchanlik va x.k.) faqat mutaxassis xodimlarga ma'lum bo'lib, qolmasdan, uni butun xalq ayniqsa kurashchilar, chavondozlar, sport turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlar ham yaxshi bilishadi.

Jahon sporti olamida, shuningdek mamlakatimizda ham jismoniy sifatlarni barkamollikning yuqori cho'qqisi sifatida tan olinadi. Shu bo'ski, jismoniy tarbiya ta'lim-tarbiya tizimining muhim tarmog'i va ijtimoiy pedagogik xodisa tariqasida unga alohida e'tibor beriladi.

Xalq milliy o'yinlarining eng murakkab turlari asosida jismoniy sifatlarni tayyorlashdagi ba'zi bir xususiyatlariga qisqacha sharh berish maqsadga muvofiqdir.

Kuch sifati. Kuch olganda gavda (tana) a'zolarining ma'lum bir murakkab harakatlarni engib bajarishga tayyorgarligi va qobiliyati tushiniladi. Kuchning mashqlar va maxsus harakatlarni bajarilishga qarab turli yo'nalishlarga (kuch tezligi, tezlikkuchi, tosh ko'tarish, arqon tortishish kabi mashq-o'yinlari kirish mumkin). Ularga ba'zi bir jonli misollar keltirish mumkin, ya'ni;

Kurashda qo'llarni tortish, itarish, ko'tarish holatlarida yuqori kuch ishlatiladi. Shu bilan baravariga kuch ishlatish mashqlarni (amallar-pryom) tezlik bilan, ya'ni tezlik kuchini ishlatish bilan amalga oshiriladi. Bunday holatlar ushlab tortishish, itarish, siltash raqibni ko'tarib olish va yiqitish jarayonlarida bel, bo'yin, tizza bog'inlarining mustahkam, chidamli bo'lishidir.

Uloq-ko'pkari o'yinida uloqni egar qoshiga o'ngarib (ortib) olish, raqib bilan tortishish, erga tushgan uloqni ko'tarib olish, uloqni taqim (tizzaga tagi) ostida, egarda va bevosita qo'lda ushlab manzilga (chortba) etkazib berish kabi o'ta murakkab, qaltis amaliy mashq o'yinlarida kuch sarf bo'ladi. Bunda qo'llar, bel, oyoqlarning kuchi muhim o'rinda turadi.

Giri (tosh) ko'tarish o'yinida asosan, qo'l, bo'yin, ko'krak va oyoq mushaklarining kuchi zarur bo'ladi.

Arqon tortishish o'yinida asosan qo'llar, oyoqlarning kuchi va belning chidamliligini ma'lum darajada xizmat qiladi.

Bundan xulosa shundaki kurashlar, ot o'yinlar, tosh ko'tarish va arqon tortishish mashq-amallarda (pnyom) kuch va uning maqsadga qaratilgan yo'nalishlarida kuch tezligi va tezlikning kuchi talab etiladi. Bu xususiyatlar uzoq davom etadigan tayyorgarlik tarbiya jarayoni hisoblanadi.

Kuchning tezligi raqibni qisqa lahzalarda yiqitish, chavondozning uloqni tezda erdan ko'tarib olishi, toshni bir zumda elkaga olish va o'tmay uni yuqori ko'tarish holatlarida namoyon bo'ladi.

Tezlik kuchi kuch tezligi bilan payvastadir. Ya'ni mashni bajaishga tezlik bilan kirishish, ma'lum bir mashqni (amal) zudlik bilan ijro etish, eng asosiysi esa tezlik bilan bajariladigan amalda kuchni ishga solishdir.

Tezlik sifati. Tezlik boshqa sport turlaridagidek (engil atletika –yugurish, sakrash, gimnastika-turnikda aylanish va h.k.). xalq milliy o'yinlarida ham mazmun, shakl va bajarilish usullariga qarab ishlatiladi. Masalan; kurashlarda doimo bir xil harakat-olishish bilangina chegaralanmaydi. Joylarni tez almashtirish, imkoniyatlardan foydalangan holda qo'l va oyoqlarni tez ishga solish va h.k.

Uloq-ko'pkari va poygalarda otni tez choptirish uchun tovonlarni tez ishga solish (otning biqiniga turtish), qamchi bilan otning sag'risi, beli bo'yniga tez-tez urish, uloqni bir yondan ikkinchi yonga olish yoki sherigiga tez uzatish kabi amallarda tezlik kuchlar birlashib ketadi.

Bunday holatlar tosh ko'tarish, arqon tortishish va darboz o'yinlarida ham ko'p sodir bo'ladi.

Ma'lumki epchillik, chaqqonlik sifatlar kuch va tezlik sportlari bilan aralashib ketadi. Ba'zan esa u yoki bu amalni (mashq) bajarishda mehrlik ustalik bilan bajarishda ko'zga chalinadi.

Chidamlilik sifati. Bu sifat deyarli barcha sifatlar va fazilatlar bilan uyg'unlashgan holda kuch sifatining inikosidir, ya'ni mahsulidir. Ularni quyidagi mashq-amallar ko'rinishida tasavvur qilish mumkin, ya'ni; kurashda toliqmasdan uzoq olishish, ayniqsa qo'l gavda va oyoqlarni raqib tomondan harakat qilishga yo'l qo'ymasdan mahkam ushlab turganda unga bardosh berish. Yerga orqa bilan yiqilmasdan yelkani yerga tegizmaslik uchun bo'yin-boshga tayanib turish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Т.С.Усмонхўжаев., А.А.Пулатов., Ш.А.Пулатов., Д.Х.Абдуллаев. «Теория и практика национальных подвижных игр». Ташкент 2020.
 2. Каримжон Рахимкулов. «Национальные подвижные игры».изд. «Тафаккур Бустони». Ташкент 2022.
 3. Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Том 3 Гл. ред.- Г. И. Кукушкин. М., Физкультура и спорт 2021.
- ual kodeksi